

“YOSHLAR ONGIGA OMMAVIY MADANIYATNING TA’SIRI VA BUNGA QARSHI KURASHNING MA’NAVIY JIHATLARI”

Primbetov K.¹, Saginbaev A.², Primbetova N.³

¹Ajiniyoz nomidagi NDPI filosiya pánleri doktori pedagogika jónelisi PhD) dotsent v.v;

²Ajiniyoz nomidagi NDPI-“Milliy g’oya, ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi” yo’nalishi 1-bosqich talabasi;

³Qaraqolpaq davlat universiteti dizayn: libos va gazlamalar 1-kurs talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15449222>

Kalit so‘zlar: *integratsiyalashuv, ommaviy madaniyat, yadroviy va mafkuraviy poligon, global xavf-xatar, gumanistik g‘oyalar, badiiy so‘z san‘ati, fan va madaniyat.*

Ключевые слова: *интеграция, массовая культура, ядерная и идеологическая свалка, глобальная опасность, гуманистические идеи, художественная речь, наука и культура.*

Key words: *integration, mass culture, nuclear and ideological landfill, global danger, humanistic ideas, artistic speech, science and culture.*

Mamlakatimizdagi ma’naviy islohotlar milliy g’oya va umummafkuraviy jarayonlar bilan bevosita bog‘liqdir. Hozirgi davrda madaniy va ma’naviy hayotning barcha sohalarining integratsiyalashuvi hamda axborotlashuvi sodir bo‘lmoqda. Xususan, aloqa vositalarining rivojlanayotganligi, texnik-texnologik vositalarining kuchayishi bilan xarakterlanadi. Tarixiy taraqqiyotning muhim davri qaror topganligi bilan hozirgi davrda turli xil ko‘rinishlarda yoshlar orasiga kirib, keng tarqalayotgan “Ommaviy madaniyat” niqobi ostida murakkab mafkuraviy jarayonlar chuqur ildiz otganligi, milliy ma’naviyatimiz, madaniyatimiz va manfaatlarimizga zid bo‘lgan zararli urf odatlar bugungi kunning dolzarb mavzusidir.

Bir qarashda hurfikrlilik, inson erki tarafdoridek ko‘rinuvchi, insonning fikrlashiga, tafakkur qilishiga zid keluvchi bu – “ommaviy madaniyat” ma’naviy oziq beradigan, badiiy yuksak, o‘quchini mushohadaga chorlaydigan, uning tassavur olamini kengaytiradigan asarlarning yaqiniga yo‘latmaydi. Shuningdek jamiyatning ma’naviy axloqiy qadriyatlarini, bir so‘z bilan aytganda maishiy hayotni ta’qib qilib boradi. Hatto, milliy, diniy tarbiyadan urf-odat va an‘analarimizdan begonalashish, ularni mensimaslikka da’vat qilish hollari ham uchramoqda. Bu albatta juda tashvishlanarli hol shunday emasmi?![4]

Nima deb o‘ylaysiz, bunga yoshlarimizning savodsizligimi yoki ularning ongsizligi tufayli shunday vaziyatga duch keldikmi? Buning javobi oddiy. Zamon rivojlanayotganidan buyon bizning yurtimizga ham g‘arbning yevropalashgan madaniyati kirib keldi. Shu tufayli yoshlarimizning yurish-turishi, kiyinishi, ularning gap-so‘zlari ham onggi ham yevropalashmoqda desak adashmaymiz. Mana hozirgi davrda ko‘pchilik yoshlarning kiyinish madaniyati o‘zgargan, ular oldingi davrlardagidek atlas, shoyi, adraslar emas, balki Yevropaning turli xil madaniyatlari debochasi bo‘lgan liboslarini kiyishni o‘zlariga ep ko‘radilar. Faqat bugina emas, balki virtual borliq ham o‘zaro ikki nisbatda insoniyatga xizmat ko‘rsatmoqda. O‘zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti Islom Karimov “Yuksak ma’naviyat-yengilmas kuch” asarida shunday yozgan edi: “Ayni paytda hayot haqiqati shuni ko‘rsatadiki, har qanday taraqqiyotdan ikki xil maqsadda - ezgulik va yovuzlik yo‘lida foydalanish mumkin”[1].

Bugun dunyoda internet tarmog‘i imkoniyatlaridan ko‘plar kuchlar o‘z manfaatlari yo‘lida foydalanmoqdalar. Shular jumlasiga ikki xil toifani kiritishimiz mumkin: birinchisi- o‘z yo‘lida to‘xtamay ketayotgan, keljagi uchun ko‘plar yetuk marralarni ko‘zlayotgan, ilmdan tolmaydigan, aqli raso insonlar bo‘lsa, ikkinchi toifa vakillari esa shubhasiz, buning aksidir. Ular dinni niqob qilib olib, insoniyatni turli xil yo‘llarga chorlovchi, uning o‘zligini, ma’naviy olamini yo‘q qilib yuboruvchi insonlardir. Ular yoshlarni o‘ziga jalb qilib olib, ularning ongini zaharlamoqdalar.

Ilgari insoniyat o‘zaro ziddiyatlarda qurol- yarog‘ning turli ko‘rinishlaridan foydalanishgan. Hozirgi zamonda esa eng katta xavf insonlarning qalbi va ongini egallash uchun uzluksiz davom etayotgan mafkuraviy kurash tusini oldi. Endilikda yadro poligonlarida emas, mafkura poligonlarida bo‘layotgan kurashlar ko‘p narsani hal qiladi. Ayni paytda g‘oyaviy-mafkuraviy kurashlar yer yuzini, barcha mintaqa va mamlakatlarni qamrab olmoqda. Ommaviy madaniyatning zararli oqibatlari orqali xalqimizning o‘ziga xos urf-odatlarini, qadriyatlarini unutmasligimiz, uning qutqusiga kirib o‘zligimizdan ayrilmaylik, yaqinlarimizni bu balodan asraylik!

Birinchi Prezidentimiz Islom Karimov o‘zining “Yuksak ma’naviyat- yengilmas kuch” asarlarida “ommaviy madaniyat”ning zararli xatarlidan ogohlantirib, jumladan shunday deydilar: “ Hozirgi vaqtda ahloqsizlikni madaniyat deb bilish va aksincha, asl ma’naviy qadriyatlarni mensimasdan, eskilik sarqiti deb qarash bilan bog‘liq holatlar bugungi taraqqiyotga, inson hayoti, oila muqaddasligi va yoshlar tarbiyasiga katta xavf solmoqda va ko‘pchilik butun jahonda bamisoli balo-qazodek tarqalib borayotgan bunday xurujlarga qarshi kurashish naqadar muhim ekanini anglab olmoqda”[2].

Ayni paytda keng tarqalayotgan axloqsizlikni “ madaniyat” deb atalishi, yoinki, ming yillik ma’naviy qadriyat va an‘analarni bepisandlik bilan “eskilik sarqiti” deyilishi yoshlarning tarbiyasiga jiddiy xavf solmoqda. Donishmand xalqimizda “kasalni davolashdan ko‘ra uni oldini olgan ma‘qul” degan naql bor. Bu bejiz aytilmagan, yoshlarni noto‘g‘ri yo‘lga kirib ketganidan so‘ng qaytarishdan ko‘ra, o‘sha yo‘lga kirishidan oldin asrab qolish kerak. Ya‘ni yoshlarning g‘oyaviy bo‘shliq paydo bo‘lishiga yo‘l qo‘ymasligimiz kerak. Ularni foydali mashg‘ulotlarga, ilmiy to‘garaklarga jalb qilish, sport bilan shug‘ullanish uchun zamin yaratishimiz, yaxshiliklar qilishga, yomonlikdan uzoqda turishga, illatlar-u buzg‘unchi g‘oyalardan yiroq bo‘lishga tayyorlashimiz kerak. Biz asli kimmiz, bizning ajdodlarimiz kim asli qanday inson bo‘lishgan, biz kimlarning farzandarimiz ... bularning barchasini har bir o‘gil-qiz onggiga singdirib borishimiz lozim, biz o‘zgalarning madaniyatiga yurish-turishiga qiziqmaylik, aksincha ular bizning odob- axloqimizga milliy manviyatimizdan o‘rnak olib bizdan o‘rganishsinlar!

Muhtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev: “Adabiyot, san‘at va madaniyat yashasa, millat va xalq, butun insoniyat bezavol yashaydi”[3].

Ayni shu nuqtai nazardan qaraganda, o‘zbek mumtoz va zamonaviy adabiyotini xalqaro miqyosda o‘rganish va targ‘ib qilish, ko‘pqirrali bu mavzuni bugungi kunda dunyo adabiy makonida yuz berayotgan eng muhim jarayonlar bilan uzviy bog‘liq holda tahlil etib, zarur ilmiy-amaliy xulosalar chiqarish, kelgusi vazifalarimizni belgilab olish, o‘ylaymanki, katta ahamiyatga ega. Ayniqsa, hozirgi notinch va tahlikali zamonda butun bashariyat oldida paydo bo‘layotgan, biz ilgari duch kelmagan g‘oyat murakkab muammolar, global xavf-xatarlarni birgalikda bartaraf etish, shu yo‘lda barcha ezgu niyatli insonlarni birlashtirishda, dunyo aholisining qariyb uchdan bir qismini tashkil etadigan yoshlarni gumanistik g‘oyalar ruhida tarbiyalashda badiiy so‘z san‘atining o‘rni va mas‘uliyatini har qachongidan ham yuksaltirish zarurligini bugun hayotning o‘zi taqozo etmoqda.

Hozirgi davrda milliy ma'naviyatimizga chang solayotgan ommaviy madaniyatdan qutulushimiz uchun avvalombor, o'zligimizni anglashimiz, O'zbekiston degan shunday jannatmakon yurtda yashayotganimizni his etishimiz darkor. Yoshlarimiz siyosiy ongini rivojlantirib, turli yot g'oyalardan nari tutmog'imiz lozim. Turli xi teatrlar tashkil qilish orqali yoshlarning ma'naviy olamini kengaytirish va teatrlarning bosh mavzusi etib; “Vatanparlik”, “Ona diyor”, “Kitobxonlik”, “Yaxshilik va yomonlik”ni qiyoslab turli xil sahna ko'rinishlari tashkil qilishimiz lozim. Shu orqali yoshlarning ongini yot g'oyalardan saqlagan bo'lamiz.

Maktablarda, oliy o'quv yurtlarida “Kitobxonlik”, “Nazmxonlik” kechalarini tashkil qilishimiz tufayli yoshlarimiz badiiy- ma'naviy olamini o'stirgan bo'lamiz. Shuningdek ularni teran fikrlash, axloqiy qadriyatlar ham milliy ma'naviyatimizdan xabardor qilgan bo'lamiz. Taniqli shoira Zulfiya Mo'minova o'z qalamlarida shunday bitadi:

Osmonlarda yurganlar,
Oltin saroy qurganlar,
Ne beray deb turganlar,
Bolaga kitob bering!
Bola oqqush, oq kaptar
Dunyolardan bexabar,
Yovuzlik topmay xabar,
Bolaga kitob bering!

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ham o'z kitoblarida shunday degan edilar: “Bugun kitob o'qigan bitta bola ertaga televizor ko'rib o'tirgan o'nta bolani boshqarishi mumkin!” [3].

Navqiron avlodni milliy va umumbashariy qadriyatlarga, madaniyat durdonalariga, bolalikdan boshlab hurmat ruhida tarbiyalash, ularda “ommaviy madaniyat”ga xos bo'lgan ayrim ko'rinishlarga tanqidiy shakllantirish alohida ahamiyat kasb etadi. Shu ma'noda, “ommaviy madaniyat”ning zararli ta'sirlaridan farzandlarimizning ong-u tafakkurini himoya qilishda ilm-u fan va madaniyat, ijod ahliga tanish hamda fikrga qarshi fikr, g'oyaga qarshi g'oya, jaholatga qarshi ma'rifat bilan kurashish lozimdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. I. A.Karimov. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. Toshkent. Ma'naviyat – 2008. 77-bet.
1. I.A.Karimov. Yuksak ma'naviyat- yengilmas kuch. Toshkent. Ma'naviyat – 2008. 81-bet.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev «O'zbek mumtoz va zamonaviy adabiyotini xalqaro miqyosda o'rganish va targ'ib qilishning dolzarb masalalari» mavzusidagi xalqaro konferensiya ishtirokchilariga yo'llagan tabrigidan. 2018.
3. Saydullaeva R. Ommaviy madaniyatning vujudga kelishi va yoyilishi sabablari. T. Yangi asr avlodi. 2012.